

O‘QUVCHI YOSHLAR VA TALABALAR KUNDALIK FAOLIYATIDA ENERGIYA TEJAMKORLIGI KOMPETENTLIGINI SINGDIRISH

Qarov Botir Xamro o'g'li

“TIQXMMI” MTUning Qarshi irrigatsiya va agrotexnologiyalar instituti “Texnologik jarayonlarni avtomatlashtirish va boshqarish” kafedrasini assistenti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14222071>

Annotatsiya. Ushbu maqolada o'quvchi yoshlar va talabalar energiya tejamkorligi kompetentligini shakllantirish orqali energiya tejamkorligini oshirish haqida fikr va mulohazalar keltirilgan.

Kalit so'zlar: energiya tejamkorligi, talaba, o'quvchi, samaradorlik, kompetentlik.

Dunyo bo'ylab energiya iste'moli masalalari 1970 yillardan beri energiya tejamkorligini oshirish bo'yicha ko'plab davlat va maxsus dasturlar ishlab chiqilgan hamda amalga oshirib kelinadi. Bugungi kunda energiya tejamkorligi yo'nalishda ISO 50001 xalqaro standarti qabul qilingan bo'lib, u energiya tejamkorligi masalalarini tartibga soladi. Misol uchun, ko'pgina tashkilotlar faoliyati energiya tejamkorligi bo'yicha xalqaro dasturlar ro'yxatiga kiritilgan bo'lib, ularning eng yirigi - Xalqaro energetika agentligi (XEA) - Energy Efficiency hisoblanadi. Shu bilan birga, bunday tashkilotlar Yevropa Ittifoqida, Buyuk Britaniya, Meksika, Kanada, AQSh, Janubiy Afrika Respublikasi (JAR), Indoneziya, Janubiy Koreya, Yaponiya, Hindiston, Eron, Xitoy Xalq Respublikasi, Yangi Zelandiya, Rossiya Federatsiyasi, Braziliya, Avstraliya va boshqa mamlakatlarda mavjud.

O'zbekistonda esa bunday yo'nalishdagi ish faoliyatini Energetika vazirligi huzuridagi “Tarmoqlararo energiyani tejash jamg'armasi” 2020 yilda Vazirlar Mahkamasining 640-son qarori bilan tashkil etilgan.

Ma'lumotlarga ko'ra, umumiy energiya iste'moli bo'yicha birinchi o'rinni AQSh, ikkinchi va uchinchi o'rinni Xitoy va Hindiston, to'rtinchi o'rinni Rossiya egallagan. O'zbekiston, nonews.co ma'lumotlariga ko'ra, “kishi boshiga elektr energiyasi iste'moli bo'yicha dunyo mamlakatlari ro'yxati”da 88-o'rinni egallagan bo'lib (2014), O'zbekistonlik bir fuqaroning yillik elektr energiya iste'moli 1645 kilovatt/soatni tashkil etgan. Yana bir statistik ma'lumot - yiliga ishlab chiqarilgan elektr energiyasi hajmi bo'yicha mamlakatlar ro'yxatida (teravatt/soat hisobida) O'zbekiston 47-o'rinda qayd etilgan. Manba: <https://ru.wikipedia.org>.

Xo'sh unda, energiya tejamkorligi o'zi nima?

Energiya resurslaridan samarali (ratsional), ya'ni oqilona foydalanishga qaratilgan jarayonlar majmui - energiya tejamkorligiga beriladigan birlamchi ta'rifdir. Binolarning energiya ta'minoti yoki ishlab chiqarish jarayonlari uchun kamroq energiya sarflash evaziga kerakli natijaga erishish ham samaradorlik ko'rsatkichi hisoblanadi. Texnika va texnologiya rivojlanishining hozirgi darajasida yoqilg'i-energetika resurslaridan foydalanishda iqtisodiy jihatdan asoslangan samaradorlikka erishish hamda atrof-muhitni muhofaza qilish talablariga rioya qilish ham shular jumlasidan. Energiya tejamkorligiga oid tushuncha va bilimlar majmui muhandislik, iqtisod, huquq va ijtimoiy sohalar chorrahasida qaror topadi va har bir jamiyat uchun “lozim qiyofa”da shakllanadi.

Ma'lumki, fizika qonunlarigaga ko'ra, energiya bordan yo'q, yo'qdan bor bo'lmaydi, faqat uning shakli (turi) o'zgaradi. Bugungi kunda ham elektr energiyasi aylanma mexanik

harakat evaziga magnit maydon hosil qilish orqali olinadi (issiqlik elektr stansiyalari va gidroelektr stansiyalarida) va iqtisodiyot tilida mahsulotning alohida turi deb ataladi. Negaki, uni g‘amlash yoyinki saqlab qo‘yishning imkoni yo‘q.

Shunday ekan kundalik hayotimizda o‘quvchi yoshlar va talabalar kundalik faoliyatida energiya tejamkorligi kompetenliklarni singdirish masalasi juda muhimdir. Chunki, Statistika agentligi ma‘lumotlariga ko‘ra, O‘zbekistonda umumta‘lim muassasalarida ta‘lim olayotgan o‘quvchilar soni qariyb 6,5 mln nafarni, O‘zbekistonda faoliyat yuritayotgan 213 ta oliy ta‘lim tashkilotlarida tahsil olayotgan talabalar soni bir yarim milliondan oshgan.

Demak, mantiqiy xulosa shuki, mavjud energiya resurslardan tejamkorlik bilan foydalanish - davr talabi. Buning uchun foydalanilmayotgan elektr jihozlari va yoritish uskunalarini tarmoqdan uzib qo‘yish, ya‘ni maktab, oliygoh yoki yashash xonalaridan chiqayotganingizda elektr jihozlarini o‘chirib, tarmoqdan uzish orqali tejamkorlik tomon dastlabki qadamni tashlagan bo‘lasiz. O‘qish, ish joyi va uy binosi xonalarini ko‘proq tabiiy yorug‘likdan (quyosh nuridan) foydalangan holda yoritishga harakat qilish ortidan ikkinchi qadamni bosasiz. Ko‘cha-ko‘yda, mahallada, dam olish maskanlari-yu boshqa jamoat joylarida foydalanilmayotgan elektr jihoz va qurilmalarini tarmoqdan uzib qo‘yishni talab qilsangiz - energiya tejamkorligi va samaradorligi bo‘yicha jamoatchilik nazoratini o‘rnatib, uchinchi qadamni tashlashga muayassar bo‘lasiz.

O‘qish joylarida o‘quv xonalarining eshik va deraza romlari qishda issiq, yozda sovuq haroratni saqlash uchun izolyasiya qilingan bo‘lishi, energiya tejamkor maishiy texnika va yoritish uskunalaridan foydalanish - energiya tejamkorligi uchun dastlabki qadam hisoblanadi. Xuddi shu kabi neft-gaz mahsulotlaridan ham tejamkorlik bilan foydalanib, ulardan foydalanish samaradorligini oshirish mumkin. Isitish va sovitish jihozlaridan ham to‘g‘ri, oqilona foydalanish - energiya samaradorlik ko‘rsatkichlaridan biri. Ushbu ko‘rsatkichlar, avvalo, shaharsozlik loyihalari, bino-inshootlar qurilishini loyihalashtirish, qurilish materiallarini tanlash, sifatli qurish jarayoni, bino-inshootlarning ichki intererini jihozlash, uni to‘g‘ri ekspluatatsiya qilish (bino-inshootlardan foydalanish) me‘yorlariga amal qilish bilan chambarchas bog‘liq. Oddiy so‘z bilan aytganda, noto‘g‘ri qurilgan bino-inshootdan tortib noto‘g‘ri foydalanilgan oddiy maishiy uskuna-jihozlargacha - iqtisodiyotga katta zarar, jamiyat va davlat taraqqiyotining kushandasi hisoblanadi. Energetika sohasi, xususan, elektr energetika tarmog‘ida energiya tejamkorligi va samaradorligi bo‘yicha mavjud me‘yoriy hujjatlarga asoslangan texnik-muhandislik tadbirlari olib boriladi.

Shartli ravishda, elektr energetika sohasida texnologik sarflarni (yo‘qotishlarni) kamaytirish ham samarali ish koeffitsentining yorqin namunasi. Misol uchun, “O‘zbekiston milliy elektr tarmoqlari” aksiyadorlik jamiyati tasarrufidagi 84 ta yuqori kuchlanishli podstansiyalar va 11650 kilometr uzunlikdagi magistral elektr tarmoqlarida bu ko‘rsatkich belgilangan me‘yordan kamaytirilib, ishlab chiqarish samaradorligi oshib bormoqda. Bu o‘rinda ekspluatatsiya jarayonlarini to‘g‘ri bajarish muhim sanaladi.

Energiya tejamkorligi va samaradorligi oddiy, ko‘z ilg‘amas mayda tushunchalar yig‘indisi orqali shakllangani bilan energetika, shaharsozlik, uy-joy kommunal tizimiga, sanoat korxonalaridan tortib kichik va o‘rta biznes ob‘yektlariga zamonaviy, raqamli dasturlar asosida ishlaydigan uskuna va jihozlar joriy etilishi ularning samarasini yoshlar yani o‘quvchi va talabalar ongiga singdirish orqali - energiya tejamkorligi va samaradorligi borasidagi harakatlarimiz yuqori natija beradi. Zero yoshlar jamiyatimizning juda katta bo‘g‘ini hisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Botirov A.S. Sanoatda elektr ta'minoti tizimida energiya tejamkorligi texnik muammo va yechimlari. Science and innovation international scientific journal volume 1 issue 6 uif-2022: 8.2 | issn: 2181-3337.
2. Statistika agentligi ma'lumotlar bazasi. stat.uz
3. Абдуфатаев Ш. А. Интеграция - ўқувчиларда компетенцияларни рив-ожлантиришнинг асоси сифатида.
4. Федорова С.В., Соколова Т. Б., Вуколова .Г. Разработка и внедрение модели «пошагового развития» специалиста электротехнической отрасли в системе «школа – колледж – вуз» / наука и образование: поддержка инновационных процессов и профессионального партнерства. 126–131.